

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ЖУРНАЛИСТИКА

10.5281/zenodo.15488751

КУДРЯВИНА Ирина Михайловна

редактор издательства,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург

ТИПОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УЧЕБНЫХ ТЕКСТАХ И ЗАДАЧИ РЕДАКТОРА

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы и эмпирические подходы к типологии интерактивных компонентов в учебных текстах. На основе анализа научных источников, нормативных документов и практики использования элементов интерактивности, предложена классификация интерактивности: селективная, продуктивная, реактивная, диалогическая и адаптивная. Определены критерии оценки уровня интерактивности, включая степень вовлеченности, наличие обратной связи, когнитивную активность и мультимодальность. В статье обсуждаются перспективы и ограничения внедрения интерактивности в учебные тексты. Предложены практические рекомендации для авторов и разработчиков образовательных ресурсов. Особое внимание уделяется задачам, стоящим перед редакторами.

Ключевые слова: интерактивность, учебный текст, редактирование, цифровое обучение, типология, классификация, мультимодальность, педагогический дизайн, образовательные технологии.

Актуальность исследования

Современная система образования переживает активную цифровую трансформацию, в рамках которой учебные тексты все чаще дополняются элементами интерактивности. Они перестают быть декоративными дополнениями и становятся важным инструментом педагогического воздействия. Возрастает значимость интерактивных компонентов, способствующих вовлечению обучающихся в познавательный процесс, развитию их критического мышления, самостоятельности и мотивации к обучению. При этом разработка и внедрение элементов интерактивности требует не только педагогической, но и редакторской экспертизы: обеспечения логической целостности, корректной интеграции мультимодальных компонентов, единства стиля и оптимизации когнитивной нагрузки. Однако, несмотря на

распространенность интерактивных элементов в учебных материалах, отсутствует единая научно обоснованная типология интерактивности, отражающая ее формы, цели и критерии оценки. Это затрудняет систематизацию и качественную разработку учебных текстов как в традиционном, так и в цифровом формате.

Настоящее исследование предлагает структурированный подход к изучению элементов интерактивности, полезный для авторов учебных пособий, редакторов и преподавателей.

Цель исследования

Целью данного исследования является разработка типологии элементов интерактивности в учебных текстах с обоснованием классификационных оснований и формулировкой критериев, позволяющих анализировать их с позиций педагогики и редакторской практики.

Материалы и методы исследования

Исследование базировалось на анализе отечественной и зарубежной научной литературы, а также учебно-методических материалов и цифровых образовательных ресурсов.

Применялись методы контент-анализа, сравнительного анализа и типологизации. Эмпирическую основу составил корпус учебных текстов, используемых в программах среднего и высшего образования.

Результаты исследования

Интерактивность в образовании представляет собой сложное и многогранное явление, охватывающее различные аспекты взаимодействия между обучающимися, преподавателями и учебными материалами [1, с. 530]. Не менее сложным это явление оказывается и для издательской индустрии. Так, от редакторов требуется перестройка алгоритмов и методов работы при переходе с традиционных издательских продуктов на цифровые или на интеграцию интерактивности в привычные издания.

Редактор учебной литературы выполняет ключевую функцию на этапе внедрения в текст элементов интерактивности. Его задачи включают:

- контроль логической и структурной целостности текста после внесения в него интерактивных элементов;

- проверку когнитивной нагрузки (в сотрудничестве с методистом) и ее балансировку;
- обеспечение единства стиля между традиционным текстом и интерактивными фрагментами;
- тестирование технической корректности гиперссылок, а также мультимедийных вставок;
- взаимодействие с IT-специалистами для тестирования цифровой реализации.

Современные исследования подчеркивают, что интерактивные методы обучения способствуют активизации познавательной деятельности, развитию критического мышления и повышению мотивации обучающихся. Применение интерактивных технологий способствует более глубокому усвоению материала и развитию навыков самостоятельной работы.

Одним из ключевых аспектов интерактивности является организация учебного процесса, ориентированного на активное участие обучающихся. Это включает в себя использование различных форм и методов обучения, таких как дискуссии, групповые проекты, ролевые игры и другие формы активного взаимодействия [5, с. 39]. Такие методы способствуют формированию у обучающихся навыков сотрудничества, ответственности и самостоятельности (табл. 1).

Таблица 1

Формы взаимодействия в образовательном процессе

Форма взаимодействия	Описание	Примеры
Студент – студент	Взаимодействие для совместного решения задач	Групповые проекты, дискуссии
Студент – преподаватель	Обратная связь и консультации	Индивидуальные консультации, обсуждение результатов
Студент – материал	Активное взаимодействие с учебными ресурсами	Онлайн-тесты, интерактивные задания

Кроме того, важно учитывать роль технологий в обеспечении интерактивности. Современные образовательные инструменты и платформы, такие как интерактивные доски, онлайн-курсы и мультимедийные ресурсы, расширяют возможности для взаимодействия и делают обучение более гибким и доступным [3, с. 758].

Можно выделить три уровня интерактивности в обучении, каждый из которых характеризуется определенной степенью вовлечения обучающихся и типом взаимодействия с учебным материалом (табл. 2). Эта классификация позволяет систематизировать подходы к проектированию образовательных ресурсов и методик обучения.

Таблица 2

Уровни интерактивности в обучении

Уровень интерактивности	Характеристика	Примеры
Низкий (реактивный)	Обучающийся пассивно воспринимает информацию, взаимодействие ограничено простыми действиями, не влияющими на содержание обучения	Просмотр видеолекций, чтение текста, прослушивание аудиоматериалов без возможности взаимодействия
Средний (активный)	Обучающийся активно взаимодействует с материалом, выполняя задания, получая обратную связь, что способствует лучшему усвоению информации	Выполнение тестов с автоматической проверкой, участие в интерактивных симуляциях, решение задач с подсказками
Высокий (проактивный)	Обучающийся становится соавтором образовательного процесса, создавая контент, участвуя в обсуждениях, влияя на ход обучения	Разработка проектов, участие в форумах и дискуссиях, создание обучающих материалов

На основе анализа научной литературы можно выделить следующие типы интерактивности, особенности которых требуется учитывать при редакторской подготовке издания:

1. Селективная интерактивность. Характеризуется возможностью для читателя выбирать определенные элементы текста для изучения, что позволяет адаптировать процесс обучения под индивидуальные потребности. Примеры включают гиперссылки, оглавления с активными ссылками и интерактивные карты. Этот тип интерактивности способствует развитию навыков самостоятельного поиска и отбора информации [4, с. 64].

2. Продуктивная интерактивность. Предполагает активное участие обучающегося в создании нового содержания на основе изучаемого материала. Это может включать выполнение заданий, написание эссе или участие в дискуссиях. Продуктивная интерактивность способствует развитию критического мышления и творческих способностей.

3. Реактивная интерактивность. Включает в себя элементы, которые требуют немедленного отклика от обучающегося. Это могут быть тесты с мгновенной обратной связью или интерактивные упражнения. Подобный тип интерактивности позволяет обучающемуся сразу

оценить свое понимание материала и при необходимости скорректировать процесс обучения.

4. Диалогическая интерактивность. Основана на взаимодействии между обучающимся и учебным материалом в форме диалога. Это может быть реализовано через виртуальных ассистентов, чат-ботов или интерактивные сценарии, где необходимо принимать решения, влияющие на развитие сюжета. Диалогическая интерактивность способствует более глубокому усвоению материала за счет активного вовлечения обучающегося в процесс обучения.

5. Адаптивная интерактивность. Предполагает изменение содержания учебного материала в зависимости от действий и успехов обучающегося. Системы с адаптивной интерактивностью анализируют их и предлагают индивидуальные рекомендации или дополнительные ресурсы. Это способствует персонализации обучения и повышению его эффективности.

На рисунке 1 представлено распределение типов интерактивности в учебных текстах по частоте их выявления в научных исследованиях. Эти данные позволяют наглядно оценить преобладающие подходы в проектировании интерактивных образовательных материалов.

Рис. 1. Распределение типов интерактивности в учебных текстах

Оценка интерактивности учебных текстов очень важна для процесса редакторской подготовки учебного пособия и требует системного

подхода, основанного на четко определенных критериях и учете практики подготовки издания к публикации (табл. 3).

Таблица 3

Критерии оценки интерактивности учебных текстов и редакторская экспертиза

Критерий	Описание	Значение для обучения	Функция редактора
Вовлеченность	Активность обучающегося в процессе взаимодействия с материалом	Повышает интерес и способствует глубокому усвоению знаний	Проверка логики и стимулирующего потенциала
Обратная связь	Немедленная оценка результатов	Способствует коррекции и улучшению учебного процесса	Контроль качества обратной связи
Адаптивность содержания	Подстройка материала под особенности обучающегося	Обеспечивает персонализированный подход к обучению	Проверка корректности адаптации
Мультимодальность	Использование различных форм подачи информации	Улучшает восприятие и усвоение материала	Проверка целостности, непротиворечивости подачи, отсутствия дублирования
Когнитивная активность	Стимулирование познавательной деятельности	Развивает аналитическое и критическое мышление	Балансировка нагрузки и ясности
Целеполагание и мотивация	Четкость целей обучения и мотивация к их достижению	Повышает эффективность и направленность обучения	Достижение четкости формулировок
Интерактивный потенциал	Функциональные возможности элементов	Обеспечивает активное участие в учебном процессе	Тестирование работоспособности

Эти критерии позволяют комплексно оценить интерактивность образовательных ресурсов и определить направления для их

совершенствования. Применение данных критериев в практике разработки и редакторского

анализа способствует повышению качества публикации и эффективности обучения.

На рисунке 2 представлена относительная значимость критериев оценки интерактивности в учебных текстах, определенная на основе

научной литературы. Это визуализированное распределение может быть использовано для приоритизации критериев при разработке учебных пособий, учебников и их редактировании.

Рис. 2. Оценка значимости критериев интерактивности в учебных материалах, баллы

Интерактивность в учебных текстах представляет собой важный аспект современной образовательной практики, способствуя активному вовлечению обучающихся в процесс обучения [2, с. 67].

Кратко охарактеризуем перспективы применения интерактивных элементов в учебных изданиях:

1. Повышение мотивации обучающихся: интерактивные элементы способствуют увеличению интереса к учебному материалу, что, в свою очередь, повышает мотивацию к обучению.

2. Развитие критического мышления: взаимодействие с интерактивными заданиями требует от обучающихся анализа, синтеза и оценки информации, что способствует развитию критического мышления.

3. Индивидуализация обучения: интерактивные компоненты учебных ресурсов позволяют адаптировать содержание под индивидуальные потребности и уровень подготовки каждого обучающегося.

4. Развитие цифровых компетенций: использование интерактивных элементов способствует формированию у обучающихся навыков работы с цифровыми технологиями,

что является важным аспектом современного образования [6, с. 561].

Однако, несмотря на очевидные преимущества, существуют определенные ограничения, которые и авторам учебных пособий, и методистам, и редакторам необходимо учитывать при интеграции в учебные материалы интерактивных элементов:

1. Необходимость технического обеспечения: для эффективного использования интерактивных учебных текстов требуется наличие соответствующего технического оборудования и программного обеспечения.

2. Потребность в подготовке преподавателей: эффективное внедрение интерактивных элементов требует от преподавателей определенных навыков и знаний, что может потребовать дополнительного обучения.

3. Риск перегрузки информацией: чрезмерное количество интерактивных элементов может привести к перегрузке обучающихся информацией, что негативно скажется на усвоении материала.

4. Ограничения в оценке результатов обучения: некоторые интерактивные задания могут быть сложны для объективной оценки,

особенно в случае открытых заданий или проектов.

Предложенная типология интерактивности позволяет систематизировать подходы как к проектированию, так и к редактированию учебных материалов, обеспечивая их соответствие различным уровням познавательной активности обучающихся. Она служит ориентиром для творческого коллектива, работающего над изданием, при выборе форматов взаимодействия с текстом, способствует индивидуализации обучения и позволяет включать в образовательный процесс элементы адаптивности, обратной связи и когнитивной стимуляции, что в совокупности повышает эффективность и дидактическую ценность учебных ресурсов.

Рекомендации авторам и редакторам образовательных ресурсов с использованием интерактивных компонентов:

- интегрировать интерактивность осмысленно и функционально, исходя из целей обучения, а не в качестве декоративного элемента;
- учитывать разнообразие типов интерактивности – комбинировать селективную, продуктивную, диалогическую и адаптивную интерактивность в зависимости от учебной задачи;
- планировать мультимодальность: использовать текст, визуальные схемы, интерактивные элементы и гипермедиа как взаимодополняющие, а не дублирующие друг друга компоненты;
- проверять баланс между когнитивной нагрузкой и удобством – избыток активных методов обучения может снижать эффективность восприятия информации;
- использовать критерии оценки интерактивности, разработанные в статье, для самоконтроля и редакторской экспертизы создаваемого материала;
- обеспечивать гибкость адаптации контента под разные платформы и уровни подготовки обучающихся;
- внедрять обратную связь, позволяющую учащемуся отслеживать прогресс в обучении и корректировать свои действия;
- сотрудничать с педагогами, методистами и ИТ-специалистами для интеграции в учебные материалы интерактивных решений,

основанных на современных дидактических принципах.

Эти рекомендации направлены на создание научно обоснованных, педагогически эффективных, технологически реализуемых и безукоризненных с точки зрения издательских практик учебных текстов, соответствующих требованиям современной образовательной среды.

Выводы

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить и обосновать пять типов интерактивности в публикациях, носящих учебную направленность, а также определить комплекс критериев, позволяющих оценить степень и качество интерактивного взаимодействия. Выявлено, что наиболее эффективно работают модели, сочетающие продуктивную, реактивную и адаптивную интерактивность. Однако внедрение интерактивных компонентов требует соблюдения педагогического баланса и технологической готовности. При этом роль редактора выражается в обеспечении не только лингвистической и логической выверенности, но и функциональной надежности учебного материала, что становится особенно важным в условиях цифровой трансформации образования.

Предложенные классификационные основания и методика анализа могут быть использованы для создания и экспертизы образовательных ресурсов нового поколения, способствующих развитию грамотности в сфере информационно-коммуникационных технологий, критического мышления и самостоятельности обучающихся.

Литература

1. Абрамова М.В. Интерактивность учебного текста в контексте формирования коммуникативной компетенции иностранных учащихся // Образовательные технологии и общество. – 2015. – Т. 18, № 4. – С. 529-539.
2. Витченко О.В. Интерактивность как одно из основных требований к современным электронным образовательным ресурсам // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 4. – С. 66-68.
3. Грушевский С.П. Подходы к созданию учебных материалов нового поколения для профессионального математического образования и принципы конструирования их

интерактивных версий // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2012. – № 79. – С. 756-770.

4. Кучина С.А. Основные типы селективной и продуктивной интерактивности художественных и учебных текстов и виды деятельности адресата // Сибирский педагогический журнал. – 2015. – № 3. – С. 61-67.

5. Стурикова М.В. Использование интерактивных методов обучения в развитии коммуникативной компетенции учащихся // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2015. – № 2. – С. 38-41.

6. Усмонов М.С. Технология создания интерактивных электронных учебных курсов и ее структура // Молодой ученый. – 2014. – № 5(64). – С. 560-563.

KUDRIAVINA Irina Mikhailovna

University Press Editor,
Saint Petersburg State University,
Russia, Saint Petersburg

INTERACTIVE ELEMENTS IN EDUCATIONAL TEXTS: CLASSIFICATION AND EDITORIAL CHALLENGES

Abstract. *This article explores the theoretical and methodological foundations, as well as empirical approaches, to the typology of interactive components in educational texts. Based on an analysis of scholarly literature, regulatory documents, and practical applications of interactivity, a classification is proposed that includes five types: selective, productive, reactive, dialogic, and adaptive interactivity. Criteria for assessing the level of interactivity are defined, including degree of learner engagement, presence of feedback, cognitive activity, and multimodality. The article discusses both the prospects and limitations of integrating interactivity into educational texts. Practical recommendations are provided for authors and developers of educational resources. Editorial challenges are specifically highlighted.*

Keywords: *interactivity, educational text, editing, digital learning, typology, classification, multimodality, instructional design, educational technologies.*